

*Світлана ГУЦУ,
кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка ХАІ,
професорка кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://0000-0003-1373-6079>
e-mail: s.gutsu@khai.edu*

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

У статті досліджено інформаційну безпеку як ключову складову правового забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури в Україні в умовах воєнної агресії. Проаналізовано динаміку зростання кіберінцидентів та їх спрямованість на державні системи й об'єкти критичної інфраструктури. Розкрито зміст інформаційної безпеки як ширшої правової категорії порівняно з кібербезпекою. Виявлено проблеми фрагментарності законодавства, колізії між принципами відкритості інформації та вимогами безпеки, а також ризики відкритих реєстрів. Обґрунтовано необхідність удосконалення правового регулювання та гармонізації із європейськими стандартами.

Ключові слова: інформаційна безпека, кібербезпека, критична інфраструктура, захист інформації, міжнародні стандарти кіберзахисту.

INFORMATION SECURITY AS A COMPONENT OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR CYBERSECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

Abstract: The article examines information security as a key component of the legal framework for ensuring the cybersecurity of critical infrastructure in Ukraine under conditions of armed aggression. It analyzes the dynamics of increasing cyber incidents and their targeting of state systems and critical infrastructure facilities. The study reveals the concept of information security as a broader legal category compared to cybersecurity. It identifies problems of legislative fragmentation, conflicts between the principles of information openness and security requirements, as well as risks associated with open public registers. The necessity of improving legal regulation and harmonizing it with European standards is substantiated.

Keywords: information security, cybersecurity, critical infrastructure, information protection, international cybersecurity standards.

Вступ.

В умовах збройної агресії проти України питання забезпечення кібербезпеки набувають особливої актуальності, оскільки об'єкти критичної інфраструктури стають пріоритетними цілями для кібератак. В останні три роки в Україні спостерігається різке та системне зростання їх кількості, а значна частина спрямована на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури. За даними урядової команди реагування на кіберінциденти CERT-UA, у 2023 році було зафіксовано близько 2541 кіберінцидент, у 2024 році – 4315 інцидентів, що становить зростання майже на 70% [1].

Виклад основного матеріалу.

У 2025 році тенденція до ескалації кіберзагроз збереглася: кількість опрацьованих інцидентів сягнула приблизно 5927, що на 37% більше порівняно з 2024 роком [2]. Частина

атак безпосередньо пов'язана з об'єктами критичної інфраструктури, зокрема енергетичним сектором, системами державного управління та сферою безпеки.

Статистичні дані також свідчать про високий рівень концентрації атак на ключові сектори. Найбільш ураженими залишаються місцеві органи влади, урядові структури, сектор безпеки та оборони, а також енергетична інфраструктура, що підтверджує їхню роль як пріоритетних цілей у кібервійні. Окремі дослідження фіксують, що у попередні роки значна частина інцидентів вже мала цілеспрямований характер щодо державних органів та критичних систем життєзабезпечення.

Загалом аналіз даних CERT-UA свідчить про сталість тенденції до щорічного зростання кіберінцидентів, а також про їхній системний характер у контексті воєнної агресії. Це підтверджує, що кіберпростір є одним із ключових театрів гібридного протистояння, а критична інфраструктура — одним із головних об'єктів кіберзагроз в Україні.

У цьому контексті інформаційна безпека виступає ключовим елементом правового забезпечення кіберзахисту, оскільки саме інформаційні ресурси, інформаційно-комунікаційні системи та дані є основою функціонування критично важливих сфер держави.

У сучасній правовій доктрині інформаційна безпека розглядається як стан захищеності інформаційного простору, за якого забезпечується цілісність, конфіденційність та доступність інформації. Водночас кібербезпека є більш вузьким поняттям і охоплює захист інформаційних систем від кіберзагроз. Таким чином, інформаційна безпека виступає ширшою категорією, яка включає як технічні, так і правові механізми захисту інформації, формуючи основу для ефективного кіберзахисту.

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні базується на низці законодавчих актів, зокрема Закон України «Про критичну інфраструктуру» [3], Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [4], Закон України «Про інформацію» [5], Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» [6]. Зазначені акти визначають правові та організаційні засади захисту інформації, регулюють діяльність суб'єктів забезпечення кібербезпеки, а також встановлюють вимоги до функціонування інформаційно-комунікаційних систем.

Важливе значення у формуванні сучасних підходів до забезпечення інформаційної безпеки критичної інфраструктури мають міжнародні стандарти та правові рамки, які визначають мінімальні вимоги до кіберзахисту та управління ризиками. Ключову роль у цьому контексті відіграють акти Європейського Союзу, зокрема Директива NIS Directive [7], яка встановлює обов'язки держав-членів щодо забезпечення високого спільного рівня кібербезпеки мережевих та інформаційних систем. Директива передбачає запровадження національних стратегій кібербезпеки, системи управління ризиками, а також механізмів обов'язкового повідомлення про кіберінциденти для операторів критичних послуг.

Додатково суттєвий вплив на формування правових підходів до захисту інформації має Загальний регламент захисту даних GDPR [8], який закріплює принципи законності, мінімізації даних та їх належного захисту. У контексті критичної інфраструктури його значення полягає у встановленні високих стандартів безпеки персональних та службових даних, що обробляються в інформаційних системах, які можуть бути частиною критичних сервісів. Це безпосередньо впливає на побудову правових механізмів захисту інформаційної безпеки в державному секторі та сфері публічних послуг.

На глобальному рівні важливу аналітичну та рекомендаційну функцію виконує Міжнародний союз електрозв'язку (ITU), який у своїх глобальних індексах кібербезпеки оцінює рівень розвитку правових, організаційних і технічних заходів у державах. Крім того, агентство ENISA розробляє регулярні звіти про кіберзагрози та методології оцінки ризиків,

які використовуються для формування політики ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури. Ці підходи сприяють уніфікації стандартів кіберзахисту та поступовій гармонізації національних правових систем із міжнародними вимогами.

Особливе значення інформаційна безпека має у сфері функціонування об'єктів критичної інфраструктури, до яких належать підприємства та установи, що забезпечують життєво важливі потреби населення і держави. Порушення їхньої діяльності внаслідок кібератак або витоку інформації може спричинити значні соціально-економічні та безпекові наслідки. Основними загрозами у цій сфері є несанкціонований доступ до інформації, втручання в роботу інформаційних систем, поширення шкідливого програмного забезпечення, а також інформаційно-психологічний вплив.

Незважаючи на сформовану нормативну базу у сфері інформаційної та кібербезпеки, правове регулювання у сфері захисту критичної інфраструктури залишається недостатньо системним та узгодженим. Це насамперед проявляється у фрагментарності законодавства, тобто відсутності єдиного кодифікованого акта, який би комплексно врегулював усі аспекти інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Наприклад, правові норми, що регулюють одну й ту саму сферу, розпорошені між різними законами: питання загальної інформаційної безпеки частково регулюються Законом України «Про інформацію», технічний та організаційний кіберзахист – Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», захист інформації в системах – Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», а правовий режим об'єктів критичної інфраструктури – Законом України «Про критичну інфраструктуру». У результаті виникає ситуація, коли одна й та сама подія (наприклад, кібератака на державний реєстр або енергетичну систему) може одночасно підпадати під різні правові режими, але жоден із них не дає повного алгоритму дій. Наприклад:

- Закон «Про кібербезпеку» визначає загальні суб'єкти реагування (CERT-UA, СБУ, НКЦК), але не встановлює детальної процедури координації під час масованої атаки;
- Закон «Про критичну інфраструктуру» визначає категорії об'єктів, але не деталізує вимоги до їх інформаційного захисту;
- Закон «Про інформацію» встановлює принципи відкритості, але не містить чітких критеріїв обмеження доступу до технічної інформації про системи КІ.

Як приклад практичної колізії можна навести ситуації під час кібератак на енергетичні системи або державні реєстри (2022–2024 роки), коли органи влади були змушені одночасно обмежувати доступ до технічної інформації про інфраструктуру з міркувань безпеки та виконувати вимоги законодавства про публічність і прозорість діяльності [9].

Ще одним проявом фрагментарності є відсутність єдиних стандартів класифікації інцидентів: різні органи (СБУ, Держспецзв'язку, адміністратори систем) можуть по-різному кваліфікувати одну й ту саму подію – як «кібератаку», «інцидент інформаційної безпеки» або «порушення цілісності системи», що ускладнює статистику, облік і правове реагування.

Таким чином, фрагментарність законодавства проявляється не лише у великій кількості нормативних актів, але й у відсутності єдиного понятійного апарату, узгоджених процедур реагування та комплексного правового механізму захисту критичної інфраструктури.

Окремої уваги потребує колізія між принципом відкритості інформації та вимогами інформаційної безпеки, яка особливо загострюється у сфері захисту критичної інфраструктури. Її практичний зміст полягає в тому, що державні органи одночасно зобов'язані забезпечувати прозорість своєї діяльності та гарантувати недопущення розкриття відомостей, які можуть бути використані для здійснення кіберзагроз.

Так, відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації, громадськість має право отримувати інформацію про діяльність органів влади, включно з даними про функціонування державних систем, використання бюджетних коштів, реалізацію проєктів цифровізації тощо. Однак у випадку критичної інфраструктури значна частина такої інформації має подвійний характер: вона є водночас публічно значущою і потенційно небезпечною для розкриття.

Наприклад, запити щодо структури державних інформаційних систем (зокрема реєстрів, енергетичних або транспортних платформ) теоретично можуть підпадати під право на доступ до публічної інформації. Водночас розкриття технічних деталей – таких як архітектура системи, маршрутизація даних, конфігурація серверів, механізми резервного копіювання або відомості про вразливості – створює прями ризики для їхньої кібербезпеки. Саме ці дані можуть бути використані для планування кібератак або несанкціонованого втручання.

Також окремим аспектом зазначеної колізії є ризики, пов'язані з надмірною відкритістю державних інформаційних ресурсів, зокрема Єдиного державного реєстру судових рішень та інших відкритих електронних реєстрів. Хоча їх функціонування ґрунтується на принципі доступності та прозорості правосуддя й діяльності держави, у сучасних умовах цифровізації та гібридних загроз така відкритість може створювати додаткові ризики інформаційної безпеки. Зокрема, у Єдиному державному реєстрі судових рішень у відкритому доступі містяться великі масиви даних, які формально знеособлені, однак у сукупності можуть бути використані для аналітичної обробки. Йдеться про можливість автоматизованого збору інформації щодо:

- структури виробничих процесів підприємств енергетики, транспорту, комунального господарства;
- договірних відносин із підрядниками, включно з IT- та сервісними компаніями;
- технологічних спорів, аварій, збоїв у роботі обладнання або систем;
- фінансових і логістичних моделей функціонування підприємств;
- інформації про використання конкретного програмного забезпечення або обладнання.

У разі системного аналізу таких даних можливе формування детальної картини функціонування об'єкта критичної інфраструктури, що виходить за межі публічної мети розкриття інформації. У поєднанні з іншими відкритими джерелами це створює ризики проведення OSINT-розвідки, яка може бути використана для виявлення слабких місць у виробничих або енергетичних процесах, критичних вузлів інфраструктури, залежності від окремих постачальників або програмних рішень, потенційних точок для кібер- або фізичних атак.

Особливої уваги потребує те, що значна частина таких відомостей потрапляє у відкритий доступ не безпосередньо, а опосередковано – через судові спори (наприклад, щодо аварій, контрактів, стягнення збитків чи порушення господарських зобов'язань). У результаті публічні рішення судів можуть містити фрагменти технічної або виробничої інформації, яка в сукупності формує чутливий профіль об'єкта критичної інфраструктури.

Таким чином, виникає ситуація, коли правова вимога відкритості судових рішень і державних реєстрів фактично вступає у конкуренцію з потребами захисту критичної інфраструктури, оскільки агрегована інформація про господарську діяльність підприємств може бути використана для підвищення ефективності кіберзагроз або інших форм впливу.

З іншого боку, повне обмеження доступу до такої інформації також є проблемним, оскільки воно може суперечити принципам відкритості діяльності органів публічної влади та ускладнювати громадський контроль, особливо у сферах, де використовуються значні бюджетні кошти (наприклад, у процесах цифровізації державних послуг чи розвитку реєстрів).

Додатково колізійність проявляється у практиці реагування на кібератаки. Під час інцидентів державні органи, як правило, оприлюднюють лише загальну інформацію про факт атаки та її наслідки (наприклад, тимчасову недоступність сервісів), але утримуються від розкриття технічних причин, способів проникнення або виявлених уразливостей. Це пояснюється необхідністю недопущення повторних атак, однак з точки зору принципу відкритості така інформаційна обмеженість може сприйматися як недостатня прозорість. Відсутність законодавчо чітко визначених критеріїв розмежування між «суспільно необхідною відкритістю» та «інформацією, критичною для безпеки систем», призводить до неоднорідної практики: в одних випадках органи влади надмірно обмежують доступ до інформації, посиляючись на безпеку, а в інших – допускають розкриття даних, які потенційно можуть бути використані для кіберзагроз. Це створює правову невизначеність і ускладнює баланс між прозорістю та захистом критичної інфраструктури.

Висновки.

Удосконалення правового забезпечення інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами, розвитку комплексного підходу до захисту інформації, а також посилення відповідальності за правопорушення у сфері кібербезпеки. Важливим напрямом є також підвищення рівня кіберграмотності та правової культури як серед працівників об'єктів критичної інфраструктури, так і серед населення загалом.

Список використаних джерел:

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. CERT-UA минулого року опрацювала 4315 кіберінцидентів. URL: <https://cip.gov.ua/ua/news/cert-ua-minulogo-roku-opracyuvava-4315-kiberincidentiv> (дата звернення: 24.04.2026).
2. CERT-UA у 2025 році опрацювала майже 6000 кіберінцидентів: кількість ворожих атак зросла на 37% // Ukr-Communications. URL: <https://www.ukr-com.net/cert-ua-u-2025-rotsi-opratsiuvala-mayzhe-6000-kiberintsydentiv-kilkist-vorozhykh-atak-zrosla-na-37/> (дата звернення: 24.04.2026).
3. Закон України «Про критичну інфраструктуру». Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20>
4. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>.
5. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
6. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». – Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80>.
7. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union (NIS Directive). – Official Journal of the European Union, L 194, 19.07.2016, p. 1–30. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L1148>.

8. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation – GDPR). Official Journal of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

9. Масштабна кібератака на державні реєстри. Чому це сталося та як вберегти інші системи – пояснюють фахівці з кібербезпеки // AIN.UA. 20.12.2024. URL: <https://ain.ua/2024/12/20/masstabna-kiberataka-na-derzavni-poiasniuiut-faxivci-z-kiberbezpeki/> (дата звернення: 24.04.2026).